

bergan. Kutilayotgan yillik suv miqdoriga qarab ekin maydonlari hajmi va ekin turlari belgilab olingan. Hududning landshaft-iqlimiy xususiyatlarini to‘liq hisobga olgan bunday yondashuv natijasida mintaqada uzoq vaqt davomida barqaror va qulay antropogen landshaftlar saqlab qolingan. Daryo suvidan foydalanuvchi aholi “suv-bu hayot” tamoyili asosida daryolarning yillik suv sarfi, toshqin rejimi va vaqti kabi xususiyatlarini suvdan samarali foydalanish maqsadida chuqur o‘rgangan. Ushbu tarixiy an‘analarni har tomonlama o‘rganish va ularni zamonaviy suvdan foydalanishning innovatsion g‘oyalari bilan boyitish global iqlim o‘zgarishi sharoitida mintaqaning barqaror rivojlanishini ta‘minlashning muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдулхамидов А. Орошения в предгорьях Узбекистана.- Т.: Фан, 1990.-176 с.
2. Ахмадалиев Ю. Этноэкология. (географик жихатлари). – Фарғона: “Classic”, 2021.-286 б.
3. Аширов А. Ўзбек маданиятида сув. – Т.: Akademnashr, 2020. – 240 б.
4. Беруний Абу Райхон. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар / Танланган асарлар. – Т.: Фан, 1968. Т.1. – 468 б.
5. Djo‘raboyeva X.Sh. Farg‘ona vodiysida an‘anaviy suvdan foydalanish madaniyatining ekologik-geografik jihatlari./ monografiya-Farg‘ona: 2024. – 132 b.
6. Джўрабоева Х.Ш. "Об-ҳавони башорат қилишнинг анъанавий усуллари ва уни географик ўрганиш йўналишлари" Academic research in educational sciences, vol. 3, no. 6, 2022, pp. 377-381.
7. Жабборов И. Ўзбек халқи этнографияси. Т.: Ўқитувчи, 1994.-320 б.
8. Назиркулов А. Деҳқон тақвими. Т.: Мехнат, 1991.- 64 б.
9. Саримсоков А.А. Традиционные календарные взгляды узбеков.// Ученый XXI века.- М., № 1 (60) 2020. – с.24-29.
10. Хамраев Ш.Р. ва бошқалар. Сув, тинчлик ва хавфсизлик муаммоларининг чамбарчас боғлиқлиги.// “Irrigatsiya va melioratsiya” №3(9).2017. Б. 5-10.
11. Фуломов Я.Ф. Хоразмнинг суғорилиш тарихи. Қадим замонлардан ҳозиргача.Т.: ЎзССР Фанлар Академияси, 1959.- 324 б.
12. Туркестанский календарь на 1904г. Под ред. В.В.Стратонова.-Т.: 1904.-с.516.
13. <http://www.gwp.org/ru>
14. <http://www.unesco.org/water/wwap>

Бабушкин О.Л., Норхужаев А.Ё.

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт,
Ташкент, Узбекистан, E-mail: babushkinoleg841@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20236934>

ОГРАНИЧЕННАЯ ВИДИМОСТЬ В РАЙОНЕ АЭРОДРОМА «ТАШКЕНТ-ЮЖНЫЙ»

Аннотация. В работе представлена такая важная для метеорологического обеспечения авиации в районе аэродрома «Ташкент-Южный», как ограниченная горизонтальная видимость (ОГВ), создающая сложности при взлете и посадке самолетов. На основе ежечасных метеорологических данных за десятилетний период (2014-2023 гг.) по этому объекту представлена повторяемость данной характеристики, ее годовой и суточный ход. Приведен сравнительный анализ текущего состояния ОГВ с данными конца XX века.

Ключевые слова: Ограниченная видимость, аэродром, горизонтальная дальность видимости, повторяемость, годовой ход, суточный ход.

Babushkin O.L., Norkhujayev A.Y.

Hydrometeorological Research Institute, Tashkent, Uzbekistan,
E-mail: babushkinoleg841@gmail.com

LIMITED VISIBILITY IN THE AREA OF TASHKENT-YUZHNY AIRFIELD

Abstract. This paper presents limited horizontal visibility (LHV), a critical factor for meteorological support for aviation in the «Tashkent-Yuzhny» airfield area, which creates difficulties during takeoff and landing. Based on hourly meteorological data for a ten-year period (2014-2023),

the frequency of this characteristic, as well as its annual and diurnal variations, are presented for this facility. A comparative analysis of the current state of the OGV with data from the end of the 20th century is presented.

Keywords: Limited visibility, airfield, horizontal visibility, frequency, annual variations, diurnal variations.

Введение. Одной из важных метеорологических характеристик при метеорологическом обеспечении авиации является дальность видимости. Она определяет условия взлета и посадки самолета, которые производятся визуально. При ограниченной видимости пилот во время взлета должен четко видеть линии и огни ограничения на полосе, при посадке он должен увидеть и распознать взлетно-посадочную полосу или сигнальные посадочные огни. Для этого необходимо изучать характер изменения дальности видимости в районе аэропорта. В этом заключается **актуальность** этой работы. **Целью** ее является изучение пространственно-временного распределения дальности видимости, ограничивающей успешную работу авиации. **Задача** работы – выявление повторяемости этих условий в районе аэродрома «Ташкент-Южный».

По определению Богаткина О.Г. «видимость – это зрительное восприятие объектов, обусловленное существованием яркостных и цветовых различий между предметами и фоном. Видимость характеризуется дальностью видимости (как далеко видно) и степенью видимости (как хорошо видно)» [2, стр. 145].

Различают вертикальную, наклонную и горизонтальную видимость. Вертикальная видимость в авиации отождествляется с уровнем выхода самолета из облаков, когда земля просматривается. Для малой авиации она важна для ориентации на местности. Горизонтальная видимость в полете позволяет оценивать расстояние до объектов на высоте полета.

Под наклонной видимостью понимается расстояние, на котором объекты на земле видны из кабины самолета. Ее разновидностью является посадочная видимость, то есть предельно большое расстояние по глиссаде снижения самолета, на котором при плохой видимости пилот может увидеть и распознать начало взлетно-посадочной полосы (ВПП), а в ночное время систему сигнальных посадочных огней. Все эти виды видимости определяется пилотом визуально.

Указанные виды видимости на авиаметеорологических станциях (АМС) не определяются. На АМС проводятся ежечасные (при необходимости учащенные) наблюдения за горизонтальной дальностью видимости в районе аэродрома.

По горизонтальной дальности видимости метеорологические условия делятся на простые и сложные. К сложным условиям, приводящим к ухудшению видимости при взлете и посадке авиации, относятся такие, при которых горизонтальная видимость не превышает 2000 м [2, 4].

В литературе рассматривается ограниченная горизонтальная видимость (ОГВ). В работах, посвященных климатической характеристике аэродромов [3], приводится ОГВ менее 5000 м, в статье [1] – менее 4000 м.

В данной работе рассматривается ОГВ по градациям от менее 50 м до менее 5000 м на основе ежечасных метеорологических данных наблюдений за дальностью видимости в районе аэродрома «Ташкент-Южный» за десятилетний период 2014-2023 гг.

Годовой ход повторяемости ОГВ ниже заданных пределов, рассчитанный от числа наблюдений в рассматриваемом месяце, представлен в таблице 1.

Таблица 1

Годовой ход повторяемости (%) дальности ОГВ ниже заданных пределов

Месяц	Видимость, м										Число случаев
	< 50	<100	<200	<400	<600	<800	<1000	<1500	<3000	<5000	
I	0,1	0,9	2,0	2,7	3,1	3,6	4,3	6,6	17,9	51,4	7436
II	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,2	1,6	3,3	8,7	37,5	6766
III	0,0	0,0	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8	2,7	23,6	7437
IV	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,6	1,4	11,7	7153
V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	3,5	7440
VI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,4	7190
VII	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	3,0	7441
VIII	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	2,0	7319

IX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	7,3	6724
X	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	1,0	25,9	7440
XI	0,0	0,2	0,5	0,8	1,1	1,3	1,6	2,6	9,5	48,7	7103
XII	0,0	1,1	1,8	2,5	3,0	3,6	4,5	6,9	18,8	54,4	7146
Год	0,0	0,2	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,8	5,1	22,5	86595

Наибольшая повторяемость случаев дальности видимости менее 5000 м, превышающая 50%, отмечена в январе и декабре. Несколько ниже она в ноябре (49%) и феврале (38%), а с мая по сентябрь опускается до 10%.

При ОГВ менее 1000 м повторяемость в январе и декабре составляет 4,3-4,5%, а в феврале и ноябре по 1,6%. С июня по сентябрь такая дальность видимости не была зафиксирована. Видимость менее 100 м отмечается исключительно редко, в основном, во время сильных туманов. Видимость менее 50 м отмечена в единичных случаях.

Распределение повторяемости дальности ОГВ в пределах сложных метеорологических условий наглядно представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Годовой ход повторяемости дальности ОГВ

Максимальная повторяемость ОГВ в пределах сложных метеорологических условий (менее 3000 м) отмечается в декабре и январе (менее 20%), значительно снижаясь к февралю и ноябрю (менее 10%). С ноября по февраль отмечается значительное сокращение повторяемости от ОГВ менее 3000 м к 1500 м. С марта по октябрь повторяемость дальности видимости менее 1500 м составляет менее 1%. При ОГВ менее 1000 м повторяемость не достигает 5% в течение всего года.

Суточный ход повторяемости дальности видимости ниже заданных пределов. Дальность видимости в пределах ОГВ имеет достаточно хорошо выраженный **суточный ход**. На рисунке 2 представлен суточный ход повторяемости ОГВ для четырех месяцев с наиболее высокими значениями повторяемости.

Рисунок 2. Суточный ход повторяемости ОГВ ниже заданных пределов

В январе и декабре повторяемость ОГВ менее 3000 м изменяется от 20-25% в вечерние и ночные часы, снижаясь до 8-10% к 8-10 ч. По мере сокращения дальности видимости повторяемость снижается, но суточный ход остается прежним. Аналогичная картина суточного хода сохраняется и для представленных на рис. 2 февраля и ноября, а также и для остальных месяцев, имеющих более низкие значения повторяемости.

Сравнение повторяемости ОГВ в различные годы. Сравнение повторяемости годового хода дальности видимости в настоящее время с данными справочника 1997 г. [3] показало, что повторяемость ОГВ менее 3000 м в конце 70-х – начале 80-х годов прошлого столетия с октября по февраль на 20-30% выше современных условий с максимумом в декабре (30,4%). В марте превышение составляет 11,4%, с апреля по сентябрь – не превосходит 4-8%.

При видимости менее 1500 м разность повторяемостей в декабре и январе составляет более 11%, а с апреля по сентябрь снижается до 1%.

При дальнейшем сокращении дальности видимости отмечается снижение разности повторяемостей в зимние месяцы с 3-4% при ОГВ менее 1000 м до 1-2% при ОГВ менее 400 м.

Таким образом, на основе проведенного сравнительного анализа показано, что ситуация с ОГВ в районе аэродрома «Ташкент» несколько улучшилась по сравнению с концом XX столетия.

Заключение. Ограниченная горизонтальная видимость является составной частью такой важной для авиаметеорологического обслуживания авиации характеристикой, как сложные метеорологические условия для взлета и посадки самолетов, в которую, наряду с ОГВ, входит и высота низкой облачности. В связи с этим, необходимым этапом дальнейшей работы является выявление неблагоприятных условий различной степени сложности для авиации, сочетающей ОГВ совместно с облачностью в районе аэродрома.

Использованной литературы

1. Билялов Р.Б., Юлдашева И. Ограниченная горизонтальная видимость // Опасные гидрометеорологические явления в Средней Азии – Л.: Гидрометеиздат, 1977. – С. 248-267.
2. Богаткин О.Г. Основы авиационной метеорологии. – СПб.: РГГМУ, 2009. – 340 с.
3. Климатическая характеристика аэродрома Ташкент / Под ред. О.И. Субботиной – Ташкент. САНИГМИ. 1997. – 201 с.
4. РД 52.21.692-2007. Требования к составлению климатического описания аэродрома. – М.: РОСГИДРОМЕТ. 2007. – 42 с.

Iskandarova Z.^{1,2}, Shermuxamedov U².

¹Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, ²Gidrometeorologiya ilmiy-tadqiqot instituti, Toshkent, O‘zbekiston, E-mail: zarnigoriskandarova39@gmail.com

UZUM UCHUN BAHOR VA YOZ OYLARIDAGI NOQULAY SHAROITLARNI TUPROQ HARORATI ASOSIDA BAHOLASH

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda O‘zbekiston hududidagi meteorologik stansiyaning ko‘p yillik ma’lumotlari asosida tuproqning 5, 10, 15 va 20 sm chuqurlikdagi harorat rejimi tahlil qilindi. Tadqiqotning o‘ziga xosligi uzum ildiz tizimi rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan biologik kriteriyalar asosida tuproq haroratining me‘yordan og‘ish ko‘rsatkichlari (anomalialari) hisoblab chiqilganligidadir. Tahlillar bahor oylarida ildiz qatlamining isishi va yozgi ekstremal issiqlik davrida termik stress darajalarini hududlar kesimida aniqlash imkonini berdi. Tadqiqot natijalari uzumchilikda iqlimiy xatarlarni kamaytirish va hududlarning agroiklimiy salohiyatidan samarali foydalanish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Kalit so‘zlar: Vegetatsiya davri, tuproq harorati, fenologik faza, uzum ildiz tizimi, biologik stress.

Искандарова З.^{1,2}, Шермухамедов У².

¹Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, ²Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, Ташкент, Узбекистан, E-mail:

zarnigoriskandarova39@gmail.com

ОЦЕНКА НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВИНОГРАДА В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД НА ОСНОВЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЧВЫ

Аннотация. В данном исследовании проанализирован температурный режим почвы на глубинах 5, 10, 15 и 20 см на основе многолетних данных метеорологических станций Узбекистана. Особенность исследования заключается в расчёте отклонений (аномалий) температуры почвы от нормативных значений на основе биологических критериев, необходимых для развития корневой системы винограда. Проведённый анализ позволил определить динамику прогревания корнеобитаемого слоя весной, а также уровни термического стресса в периоды экстремальной летней жары по регионам. Результаты исследования служат основой для разработки практических рекомендаций по снижению климатических рисков в виноградарстве и эффективному использованию агроклиматического потенциала регионов.

Ключевые слова: вегетационный период, температура почвы, фенологическая фаза, корневая система винограда, биологический стресс.

Iskandarova Z.^{1,2}, Shermuxamedov U².

¹National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, ²Hydrometeorological scientific research institute, Tashkent, Uzbekistan, E-mail: zarnigoriskandarova39@gmail.com

ASSESSMENT OF UNFAVORABLE CONDITIONS FOR GRAPES DURING SPRING AND SUMMER BASED ON SOIL TEMPERATURE

Abstract. This study analyzes the soil temperature regime at depths of 5, 10, 15, and 20 cm based on long-term data from meteorological stations across Uzbekistan. The uniqueness of the research lies in the calculation of soil temperature deviations (anomalies) from normal values according to biological criteria necessary for the development of the grape root system. The analyses made it possible to determine the warming dynamics of the root layer during spring and the levels of thermal stress during periods of extreme summer heat across different regions. The results of the study provide a basis for developing practical recommendations aimed at reducing climatic risks in viticulture and ensuring the efficient use of agroclimatic potential in the regions.

Keywords: vegetation period, soil temperature, phenological phase, grape root system, biological stress.

Kirish. Uzum yetishtirishda tuproq harorati o‘simlikning biologik ehtiyojlari va fiziologik jarayonlarini belgilovchi muhim agroiklimiy omil hisoblanadi [1, 5]. Tok ildizlari tuproq harorati 7–9 °C ga yetganda faollashadi, optimal rivojlanish esa 20–25 °C oralig‘ida kuzatiladi [5, 6]. Harorat 35–40 °C dan oshganda ildiz tizimi faoliyati susayib, o‘simlik termik stress holatiga tushadi [7, 8].